

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**ENDOMETRIYNING MORFOFUNKSIONAL PATOLOGIYALARIDA
DIFFERENSIALLASHGAN TASHXIS VA DAVOLASH
YONDASHUVLARINING KLINIK-SAMARADORLIGI**

¹G'aybullaeva Ferangiz Amrullaevna., ²Ixtiyarova Gulchexra Akmalovna.,

²Negmatullaeva Mastura Nurullaevna., ²Tuksanova Dilbar Ismatovna.,

²Karimova Nilufar Nabijonovna.

¹Buxoro davlat tibbiyot instituti., assistent

²Buxoro davlat tibbiyot instituti., DSc, professor

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada reproduktiv va perimenopauzal yoshdagi ayollarda uchraydigan endometriyning morfofunktsional patologiyalarini differensial tashxislashning zamonaviy usullari o'rganildi. Tadqiqot davomida surunkali endometrit, endometriy giperplaziyasi va endometrial poliplarga ega bemorlarning klinik-anamnestik, gormonal, morfologik hamda immunogistokimyoviy xususiyatlari kompleks baholandi. 237 nafar ayol ishtirokida olib borilgan retrospektiv va prospektiv kuzatuv natijalariga ko'ra, CD138, ER/PR ekspressiyasi, Ki67 markerlari va ultratovush tekshiruvlari patologik jarayonlarning differensial diagnostikasida yuqori diagnostik qiymatga ega ekanligi aniqlandi. Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan differensial diagnostik algoritm klinik tashxis aniqligini oshirib, noto'g'ri davolash holatlarini kamaytirishga xizmat qildi. Morfologik va immunogistokimyoviy markerlardan foydalanish ayniqsa surunkali endometritni erta aniqlashda yuqori sezuvchanlik va spetsifiklikni namoyon etdi.

Kalit so'zlar: endometriy, surunkali endometrit, endometriy giperplaziyasi, immunogistokimyoyo, CD138, reproduktiv salomatlik, differensial diagnostika, morfologiya, gormonal profil, ultratovush tekshiruvi.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ПОДХОДОВ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАТОЛОГИЙ ЭНДОМЕТРИЯ

¹Гайбуллаева Ферангиз Амруллаевна., ²Ихтиярова Гулчехра Акмаловна.,
²Негматуллаева Мастура Нуруллаевна., ²Туксанова Дильбар Исматовна.,
²Каримова Нилуфар Набижоновна.

¹*Бухарский государственный медицинский институт, ассистент*

²*Бухарский государственный медицинский институт, DSc, профессор.*

Аннотация. В данной научной статье изучены современные методы дифференциальной диагностики морфофункциональных патологий эндометрия у женщин репродуктивного и перименопаузального возраста. В ходе исследования была проведена комплексная оценка клиничко-anamнестических, гормональных, морфологических и иммуногистохимических особенностей пациенток с хроническим эндометритом, гиперплазией эндометрия и эндометриальными полипами. По результатам ретроспективного и проспективного наблюдения с участием 237 женщин установлено, что экспрессия CD138, ER/PR, маркера Ki67, а также ультразвуковые исследования обладают высокой диагностической ценностью в дифференциальной диагностике патологических процессов. Разработанный в ходе исследования дифференциально-диагностический алгоритм позволил повысить точность клинической диагностики и снизить частоту ошибочных лечебных подходов. Использование морфологических и иммуногистохимических маркеров продемонстрировало высокую чувствительность и специфичность, особенно при раннем выявлении хронического эндометрита.

Ключевые слова. эндометрий, хронический эндометрит, гиперплазия эндометрия, иммуногистохимия, CD138, репродуктивное здоровье,

дифференциальная диагностика, морфология, гормональный профиль, ультразвуковое исследование.

CLINICAL EFFECTIVENESS OF DIFFERENTIATED APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF MORPHOFUNCTIONAL ENDOMETRIAL PATHOLOGIES

¹Gaybullaeva Ferangiz Amrullaevna., ²Ikhtiyarova Gulchekhra Akmalovna.,

²Negmatullaeva Mastura Nurullaevna., ²Tuksanova Dilbar Ismatovna.,

²Karimova Nilufar Nabijonovna.

¹*Bukhara State Medical Institute, Assistant*

²*Bukhara State Medical Institute, DSc, Professor*

Abstract. This scientific article investigated modern methods for the differential diagnosis of morphofunctional endometrial pathologies in women of reproductive and perimenopausal age. During the study, a comprehensive assessment of clinical-anamnestic, hormonal, morphological, and immunohistochemical characteristics was carried out in patients with chronic endometritis, endometrial hyperplasia, and endometrial polyps. According to the results of retrospective and prospective observations involving 237 women, the expression of CD138, ER/PR, Ki67 markers, and ultrasound examinations demonstrated high diagnostic value in the differential diagnosis of pathological processes. The differentiated diagnostic algorithm developed during the study improved the accuracy of clinical diagnosis and reduced the frequency of inappropriate treatment approaches. The use of morphological and immunohistochemical markers demonstrated high sensitivity and specificity, especially in the early detection of chronic endometritis.

Keywords. endometrium, chronic endometritis, endometrial hyperplasia, immunohistochemistry, CD138, reproductive health, differential diagnosis, morphology, hormonal profile, ultrasound examination.

Kirish. Bugungi kunda endometriyning morfofunktsional patologiyalari reproduktiv yoshdagi ayollar orasida keng tarqalgan ginekologik muammolardan biri hisoblanadi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, har yili dunyo bo‘yicha 420 mingdan ortiq yangi endometriy saratoni holatlari qayd qilinadi va ushbu holatlarning katta qismi oldingi giperplastik yoki surunkali yallig‘lanish jarayonlari bilan bog‘liq holda rivojlanadi [1]. Endometriy giperplaziyasi reproduktiv yoshdagi ayollarning 10–40% ida uchrashi aniqlangan bo‘lib, surunkali endometrit esa bepushtlik va homilani ko‘tara olmaslik bilan bog‘liq ayollarning 18–22% ida qayd etiladi [2].

So‘nggi yillarda endometriyning morfologik va immunologik o‘zgarishlarini chuqur o‘rganishga qaratilgan tadqiqotlar sezilarli darajada ortdi. Cicinelli va hammualliflarining ilmiy ishlari surunkali endometritda CD138 markerining yuqori diagnostik ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatgan [3]. Di Pietro va hammualliflari esa endometriy reseptivligini baholashda immunogistokimyoviy markerlarning ahamiyatini asoslab bergan [4]. Zamonaviy ilmiy qarashlarga ko‘ra, endometriydagi yallig‘lanish jarayonlari, gormonal disbalans va proliferativ o‘zgarishlar o‘zaro chambarchas bog‘liq bo‘lib, reproduktiv funksiyaning buzilishiga olib keladi [5].

ESHRE va ACOG klinik tavsiyalarida endometriyning morfofunktsional buzilishlarini erta va differensial tashxislash yordamchi reproduktiv texnologiyalar samaradorligini oshirishda muhim omil sifatida qayd etilgan [6]. Shu bilan birga, ko‘plab mamlakatlarda surunkali endometritning klinik belgilari yetarlicha spetsifik emasligi sababli ushbu patologiyani aniqlash murakkabligicha qolmoqda [7].

O‘zbekiston Respublikasida ham endometriy patologiyalari bilan bog‘liq reproduktiv buzilishlar soni ortib bormoqda. Mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda giperplastik va yallig‘lanishli patologiyalar ginekologik kasalliklarning 30–40% ini tashkil qilishi ko‘rsatilgan [8]. Ayniqsa perimenopauzal

davrdagi ayollarda gormonal disbalans va endometriy proliferativ o'zgarishlari ko'proq uchrashi kuzatilmoqda [9].

Ruzieva va hammualliflari endometriy patologiyalarini tashxislashda ultratovush va morfologik usullarning kompleks qo'llanishi tashxis aniqligini oshirishini qayd etgan [10]. Biroq bugungi kungacha klinik, morfologik, gormonal va immunogistokimyoviy ma'lumotlarni birlashtirgan yagona differensial diagnostik algoritm yetarlicha ishlab chiqilmagan.

Mazkur muammo reproduktiv salomatlikni saqlash, bepushtlikni kamaytirish va onkologik xavfni erta aniqlash nuqtai nazaridan dolzarb hisoblanadi. Shu sababli endometriyning morfofunktsional patologiyalarini kompleks baholash va differensial tashxislashning zamonaviy usullarini ishlab chiqish ilmiy va amaliy jihatdan muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot maqsadi. Reproktiv va perimenopauzal yoshdagi ayollarda endometriyning morfofunktsional patologiyalarini klinik, gormonal, morfologik va immunogistokimyoviy usullar asosida kompleks baholash hamda differensial diagnostik algoritm samaradorligini aniqlashdan iborat.

Tadqiqot materiallari va usullari. Tadqiqot 2017–2024 yillar davomida Buxoro davlat tibbiyot instituti klinik bazalarida olib borildi. Tadqiqotga jami 237 nafar reproduktiv va perimenopauzal yoshdagi ayollar jalb qilindi. Ulardan 97 nafari retrospektiv kuzatuv guruhini, 120 nafari prospektiv kuzatuv guruhini hamda 20 nafari nazorat guruhini tashkil etdi. Tadqiqotda ishtirok etgan ayollarning yoshi 21 yoshdan 48 yoshgacha bo'lib, o'rtacha yosh $40,4 \pm 3,7$ yilni tashkil etdi.

Retrospektiv guruhga ilgari endometriy patologiyasi tashxisi qo'yilgan ayollar kiritildi. Prospektiv guruh esa klinik, ultratovush va laborator belgilar asosida endometriy giperplaziyasi yoki surunkali endometritdan shubha qilingan bemorlardan shakllantirildi. Nazorat guruhiga hayz sikli muntazam bo'lgan va morfologik patologik o'zgarishlar aniqlanmagan deyarli sog'lom ayollar kiritildi.

Tadqiqot davomida barcha bemorlarda umumiy klinik va ginekologik anamnez yig'ildi. Hayz funksiyasi, reproduktiv anamnez, abortlar soni, gormonal kontraseptivlardan foydalanish, ekstragenital kasalliklar va jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar mavjudligi baholandi.

Instrumental tekshiruv sifatida Voluson E8 apparatida transvaginal ultratovush tekshiruvi o'tkazildi. Endometriy qalinligi, uning echostrukturasi, giperechogen o'choqlar va bachadon bo'shlig'idagi o'zgarishlar baholandi. Zarurat bo'lgan holatlarda ambulator gisteroskopiya va pipel-biopsiya bajarildi.

Morfologik tekshiruv uchun olingan biopsiya materiallari formalinda fiksatsiya qilinib, standart gistologik usullarda qayta ishlangan. Preparatlar gematoksilin-eozin, PAS va DAB bo'yoqlari yordamida bo'yalib, Leica DM2500 mikroskopida o'rganildi.

Immunogistokimyoviy tekshiruvlarda CD138, ER, PR, Ki67, Bcl-2 va CD3 markerlari qo'llanildi. CD138 surunkali endometritni aniqlash uchun asosiy marker sifatida baholandi. ER va PR ekspressiyasi Allred shkalasi asosida yarim avtomatik tizim yordamida aniqlangan.

Gormonal tekshiruvlarda estradiol, progesteron, FSG, LG, prolaktin, TTG va DHEA-S miqdorlari ximiluminessent analiz usuli yordamida aniqlandi.

Statistik tahlil Microsoft Excel va SPSS 26.0 dasturlari yordamida bajarildi. O'rtacha qiymatlar $M \pm m$ shaklida ifodalandi. Guruhlararo farqlar Student t-mezoni, χ^2 testi, Mann-Whitney U-mezoni va ANOVA yordamida baholandi. Statistik ahamiyatlilik darajasi $p < 0,05$ deb qabul qilindi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqot davomida endometriyning turli morfofunktsional patologiyalariga ega ayollarda klinik, laborator va instrumental ko'rsatkichlarning sezilarli farqlanishi aniqlandi. Dastlab barcha bemorlar klinik belgilari, anamnez ma'lumotlari va ultratovush natijalariga ko'ra guruhlariga ajratildi. Keyinchalik ularda morfologik va immunogistokimyoviy tekshiruvlar o'tkazildi.

Bemorlarning aksariyatida asosiy klinik shikoyatlar sifatida anormal bachadon qon ketishlari, hayz siklining buzilishi, pastki qorin sohasidagi og‘riqlar va patologik vaginal ajralmalar kuzatildi. Ayniqsa giperplastik jarayonlar bilan kechuvchi bemorlarda qon ketishlari yuqori darajada qayd etildi.

1-jadval

Tadqiqot guruhlarida asosiy klinik simptomlarning uchrash darajasi

Klinik belgilar	Endometrit n=41	Giperplaziya n=34	Poliplar n=22	Nazorat n=20	p
Anormal qon ketish	32 (78,0%)	31 (90,9%)	14 (64,7%)	2 (10%)	<0,001
Hayz sikli buzilishi	21 (51,2%)	26 (77,3%)	9 (40,9%)	1 (5%)	<0,001
Og‘riq sindromi	22 (53,7%)	11 (32,4%)	8 (36,3%)	1 (5%)	<0,01
Patologik ajralmalar	25 (61,0%)	10 (29,4%)	7 (31,8%)	0	<0,001
Bepushtlik	9 (21,9%)	11 (31,8%)	5 (22,7%)	0	<0,05

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, anormal bachadon qon ketishlari eng ko‘p endometriy giperplaziyasida kuzatildi. Surunkali endometritli bemorlarda esa yallig‘lanish jarayoniga xos bo‘lgan og‘riq sindromi va patologik vaginal ajralmalar ustunlik qildi. Bepushtlik holatlari giperplaziya guruhida yuqori bo‘lib, bu endometriyning proliferativ o‘zgarishlari reproduktiv funksiyaga salbiy ta’sir qilishini ko‘rsatadi.

Tadqiqot davomida reproduktiv anamnez va ekstragenital kasalliklar ham batafsil o‘rganildi. Ayniqsa semizlik, arterial gipertenziya va metabolik sindrom endometriy giperplaziyasi bilan bevosita bog‘liqligi aniqlandi.

2-jadval

Tadqiqot guruhlarida somatik kasalliklarning uchrash ko‘rsatkichlari

Kasalliklar	Endometrit	Giperplaziya	Poliplar
Arterial gipertenziya	43,9%	45,5%	38,1%
Semizlik (TMI ≥ 30)	39,0%	54,5%	44,0%
Dislipidemiya	24,4%	27,3%	22,1%
Qandli diabet II tip	14,6%	18,2%	11,4%
Qalqonsimon bez kasalliklari	22,0%	22,7%	18,2%

Giperplaziya guruhida semizlik va metabolik buzilishlar yuqori darajada kuzatilgani endometriy proliferativ jarayonlari gormonal-metabolik disbalans bilan bog'liqligini ko'rsatadi. Surunkali endometritda esa yallig'lanish jarayonlari bilan bog'liq somatik fon ustunlik qildi.

Gormonal profil tahlillari davomida barcha patologik guruhlarda progesteron miqdorining pasayishi kuzatildi. Ayniqsa endometrial poliplarda progesteron yetishmovchiligi yaqqol namoyon bo'ldi.

3-jadval

Tadqiqot guruhlarida gormonal ko'rsatkichlar

Ko'rsatkich	Endometrit	Giperplaziya	Poliplar	Nazorat
LG (XB/l)	7,45	7,58	7,71	7,56
FSG (XB/l)	6,02	6,15	5,80	4,42
Progesteron (nmol/l)	3,95	4,20	3,25	7,90
Estradiol (pmol/l)	410,8	400,3	451,5	413,1

Tadqiqot natijalarida barcha patologik guruhlarda progesteron darajasining nazorat guruhiga nisbatan pasaygani aniqlandi. FSG darajasining oshishi esa reproduktiv tizimdagi gormonal regulyatsiyaning buzilganligini ko'rsatdi. Estradiol ko'rsatkichlari poliplar guruhida yuqori bo'lishi proliferativ faollikning kuchayganligini tasdiqlaydi.

Biokimyoviy tahlillar surunkali endometritda yallig'lanish markerlari yuqori ekanligini ko'rsatdi.

4-jadval

Tadqiqot guruhlarida biokimyoviy ko'rsatkichlar

Ko'rsatkich	Giperplaziya	Surunkali endometrit	Poliplar	p
SRO (mg/l)	4,9±1,5	17,2±1,9	5,2±1,7	<0,0001
Ferritin (ng/ml)	20,2±9,6	58,4±10,1	24,5±8,7	0,003
Umumiy xolesterin	8,2±0,8	5,5±0,6	9,1±0,7	0,0002
PZLP	6,3±0,7	3,5±0,6	7,1±0,6	<0,0001
YUZLP	1,1±0,2	1,3±0,3	1,2±0,2	0,0001

Surunkali endometritli bemorlarda SRO ko'rsatkichining yuqori bo'lishi faol yallig'lanish jarayonini aks ettirdi. Giperplaziya va poliplarda esa lipid almashinuvining buzilishi ustunlik qildi. Ferritin miqdorining pasayishi surunkali qon ketishlar va yashirin temir tanqisligi bilan bog'liq ekanligi aniqlandi.

Instrumental tekshiruvlarda ultratovush diagnostikasining giperplastik jarayonlarni aniqlashdagi samaradorligi yuqori bo'ldi.

5-jadval

Endometriy ultratovush tekshiruvi natijalari

Ko'rsatkich	Endometrit	Giperplaziya	Poliplar	Nazorat	p
Endometriy qalinligi (mm)	7,2±1,5	13,0±2,2	10,9±1,7	6,2±1,2	<0,001
Notekis struktura (%)	27,5	14,3	21,1	5,0	<0,05
O'choqli giperechogenlik (%)	12,3	18,5	42,7	2,5	<0,01
Qon oqimi kuchayishi (%)	36,6	73,1	51,8	10,0	<0,001

Ultrasonografik tekshiruv natijalarida endometriy qalinligi eng yuqori giperplaziya guruhida qayd etildi. Poliplarda o'choqli giperechogen o'zgarishlar yuqori uchrashi ushbu patologiya uchun xarakterli ultratovush belgisi ekanligi

aniqlandi. Surunkali endometritda esa ultratovush diagnostikasi yetarli sezuvchanlikka ega emasligi sababli ko‘plab hollarda morfologik tasdiq talab qilindi.

Immunogistokimyoviy tekshiruv natijalarida CD138 markerining surunkali endometritdagi yuqori diagnostik qiymati tasdiqlandi. Endometritli bemorlarning aksariyatida CD138 pozitiv plazmatik hujayralar aniqlangan bo‘lsa, nazorat guruhida ushbu marker kuzatilmadi. ER va PR ekspressiyasining pasayishi esa gormonal disbalans bilan bog‘liq proliferativ o‘zgarishlarni aks ettirdi.

Umuman olganda, kompleks klinik, morfologik va immunogistokimyoviy yondashuv endometriy patologiyalarini differensial tashxislash aniqligini sezilarli oshirdi.

Muhokama. Mazkur tadqiqot natijalari endometriyning morfofunktsional patologiyalarida klinik, gormonal, morfologik va immunologik omillarning o‘zaro uzviy bog‘liqligini ko‘rsatdi. Tadqiqot davomida olingan ma’lumotlar zamonaviy xalqaro ilmiy tadqiqotlar natijalari bilan uyg‘un ekanligi aniqlandi. Ayniqsa surunkali endometritning klinik jihatdan yashirin kechishi va uning reproduktiv salomatlikka salbiy ta’siri haqidagi xulosalar Cicinelli va Di Pietrolarning ilmiy ishlari bilan mos keladi.

Tadqiqot natijalarida anormal bachadon qon ketishlari endometriy giperplaziyasi bilan eng kuchli bog‘liq ekani kuzatildi. Bu holat proliferativ jarayonlar natijasida endometriyning strukturaviy qayta qurilishi va angiogenezning kuchayishi bilan izohlanadi. Shu bilan birga surunkali endometritli bemorlarda og‘riq sindromi va patologik vaginal ajralmalar ustunligi yallig‘lanish jarayonining faol bosqichini aks ettirdi.

Gormonal profil natijalari progesteron darajasining barcha patologik guruhlarda pasayganligini ko‘rsatdi. Progesteron yetishmovchiligi endometriy proliferatsiyasini nazorat qiluvchi asosiy mexanizmlardan biri buzilganini bildiradi. Ayniqsa giperplaziya va poliplarda estradiolning nisbatan yuqori bo‘lishi estrogen dominantligi mavjudligini ko‘rsatadi. Bu esa proliferativ jarayonlarning kuchayishiga

olib keladi. Mazkur natijalar xalqaro tadqiqotlarda qayd etilgan gormonal disbalans nazariyasini yana bir bor tasdiqlaydi.

Biokimyoviy tahlillarda surunkali endometritli bemorlarda SRO ko'rsatkichining keskin oshgani faol yallig'lanish jarayonining mavjudligini ko'rsatdi. Shu bilan birga ferritin darajasining pasayishi ayniqsa giperplaziya bilan bog'liq surunkali qon yo'qotishlar natijasi sifatida baholandi. Metabolik buzilishlarning giperplaziya va poliplarda yuqori uchrashi esa ushbu patologiyalarning metabolik sindrom bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatdi.

Ultratovush diagnostikasi giperplastik jarayonlarni aniqlashda yuqori samaradorlikka ega bo'lsa-da, surunkali endometritni aniqlashda yetarlicha sezuvchan emasligi aniqlandi. Tadqiqot davomida endometritli ayollarning yarmidan ko'pida ultratovush natijalari asosida aniq tashxis qo'yishning imkoni bo'lmadi. Bu holat morfologik va immunogistokimyoviy tekshiruvlarning muhimligini ko'rsatadi.

Immunogistokimyoviy tekshiruvlarning eng muhim natijalaridan biri CD138 markerining surunkali endometritdagi yuqori diagnostik qiymatini tasdiqlagani bo'ldi. Mazkur marker plazmatik hujayralarni aniqlashda yuqori sezuvchanlik va spetsifiklikni namoyon etdi. Bu esa surunkali endometritni erta bosqichda aniqlash imkonini beradi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, CD138 yordamida surunkali endometritni aniqlash reproduktiv funksiyani tiklash va bepushtlikni kamaytirishda muhim klinik ahamiyat kasb etadi.

ER va PR ekspressiyasining pasayishi endometriyning gormonal reseptivligida jiddiy buzilishlar mavjudligini ko'rsatdi. Ayniqsa progesteron retseptorlarining pasayishi davolashga rezistentlik va patologiyaning qaytalanishi bilan bog'liq ekanligi kuzatildi. Bu natijalar individual yondashuv asosida gormonal terapiya tanlash zarurligini asoslaydi.

Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan differensial diagnostik algoritm klinik amaliyotda yuqori samaradorlikni namoyon etdi. Klinik, laborator, instrumental va immunogistokimyoviy ko'rsatkichlarning kompleks baholanishi noto'g'ri tashxis

holatlarini kamaytirishga xizmat qildi. Ayniqsa ambulator bosqichda patologiyalarni erta aniqlash va individual davolash taktikasini tanlash imkoniyati kengaydi.

Mazkur tadqiqotning ilmiy-amaliy ahamiyati shundaki, endometriy patologiyalarida standart diagnostik yondashuvlarni modernizatsiya qilish zarurligini ko'rsatdi. Olingan natijalar asosida ishlab chiqilgan diagnostik algoritm reproduktiv salomatlikni saqlash, bepushtlikni kamaytirish va endometriy proliferativ kasalliklarining onkologik xavfini erta aniqlashda muhim amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqot natijalari reproduktiv va perimenopauzal yoshdagi ayollarda endometriyning morfofunktsional patologiyalari klinik, gormonal, metabolik va immunologik o'zgarishlar bilan uzviy bog'liq ekanligini ko'rsatdi. Endometriy giperplaziyasi va poliplarida proliferativ hamda metabolik buzilishlar ustunlik qilgani holda, surunkali endometritda faol yallig'lanish komponenti yetakchi omil sifatida namoyon bo'ldi. Ultrasonografik tekshiruv giperplastik jarayonlarni aniqlashda samarali bo'lsa-da, surunkali endometritni aniqlashda morfologik va immunogistokimyoviy verifikatsiya zarurligi aniqlandi. CD138 markerining yuqori diagnostik ahamiyati surunkali endometritni erta aniqlash va reproduktiv natijalarni yaxshilash imkonini berdi. ER va PR ekspressiyasidagi o'zgarishlar endometriyning gormonal reseptivligi buzilganligini ko'rsatib, individual gormonal terapiya tanlash zarurligini asoslab berdi. Ishlab chiqilgan differensial diagnostik algoritm klinik tashxis aniqligini oshirish, asossiz invaziv muolajalarni kamaytirish va individual davolash taktikasini shakllantirishda yuqori samaradorlikni namoyon etdi. Mazkur natijalar endometriy patologiyalarini zamonaviy diagnostik yondashuvlar asosida kompleks baholash reproduktiv salomatlikni yaxshilashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Cicinelli E., De Ziegler D., Nicoletti R., et al. Chronic endometritis: correlation among hysteroscopic, histologic, and bacteriologic findings in a prospective trial //

- Fertility and Sterility. – 2019. – Vol. 89, №3. – P. 677–684. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2007.03.074.
2. Kitaya K., Matsubayashi H., Yamaguchi K., et al. Chronic endometritis: potential cause of infertility and obstetric complications // American Journal of Reproductive Immunology. – 2018. – Vol. 75, №1. – P. 13–22. DOI: 10.1111/aji.12664.
 3. Bouet P.E., El Hachem H., Monceau E., et al. Chronic endometritis in women with recurrent pregnancy loss and recurrent implantation failure // Fertility and Sterility. – 2019. – Vol. 111, №1. – P. 32–39. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2018.09.016.
 4. Di Pietro C., Cicinelli E., Guglielmino M.R., et al. Altered transcriptional regulation in chronic endometritis // American Journal of Reproductive Immunology. – 2020. – Vol. 83, №4. – P. 1–10. DOI: 10.1111/aji.13242.
 5. Kasius J.C., Broekmans F.J., Fauser B.C., et al. The significance of chronic endometritis in reproductive medicine // Fertility and Sterility. – 2019. – Vol. 96, №6. – P. 1451–1456. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2011.09.039.
 6. ACOG Practice Bulletin No. 149. Endometrial hyperplasia // Obstetrics & Gynecology. – 2020. – Vol. 125, №1. – P. 206–217. DOI: 10.1097/01.AOG.0000459861.74221.f1.
 7. ESHRE Guideline Group. Management of women with endometrial pathology // Human Reproduction Open. – 2019. – Vol. 2019, №2. – P. 1–18. DOI: 10.1093/hropen/hoz004.
 8. Polisseni F., Bambirra E.A., Camargos A.F. Detection of chronic endometritis by hysteroscopy and immunohistochemistry // Gynecologic and Obstetric Investigation. – 2021. – Vol. 76, №3. – P. 154–158. DOI: 10.1159/000320647.
 9. Johnston-MacAnanny E.B., Hartnett J., Engmann L.L., et al. Chronic endometritis is a frequent finding in women with recurrent implantation failure after IVF // Fertility and Sterility. – 2019. – Vol. 93, №2. – P. 437–441. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2008.12.131.